

FE'LLARNING SHAXS-SON QO'SHIMCHALARI BILAN TUSLANISHI

Fayzullayeva Guli Faxriddinovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti magistri

Mamatova Gulshan Amankulovna

Ilmiy maslahatchi -

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905726>

Annotatsiya. O'quvchilar nutqida sheva elementlarining mavjudligi, so'zlarni buzib talaffuz qilishlari, nutqda o'rinsiz so'zlarni qo'llash, fe'llarda shaxs-sonlarni, zamonlarini ajrata olmaslik, yoki nutqda ruscha so'zlarni noo'rin qo'llash kabi xato va kamchiliklaridan ko'z yumib bo'lmaydi. Ushbu maqola yozilishi jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilariga mavzuga oid mashqlar bajarishni o'rgatishga doir usullar haqida batafsil to'xtaldik. Qanday usul va tajribalardan foydalanilsa, samarali natijalarga erishish mumkin degan masala ustida ilmiy izlanishlar olib bordik.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilar so'z turkumlari xususida ma'lumot oladilar. Boshlang'ich sinflarda faqat mustaqil so'z turkumlaridan ot, sifat, son, fe'l, olmosh(o'zlik). Ana shunday so'z turkumlaridan biri fe'l – so'z turkumi bo'lib, biz ushbu bobimizda aynan shu so'z turkumi va uni o'qitish uslubiyoti xususida fikr yuritimiz.

O'ylaymizki, bu bobda ilgari surgan fikr va mulohazalarimiz aynan shu mavzu yuzasidan boshlang'ich sinf o'quvchilariga nazariy manba vazifasini o'tasa ajabmas. Shaxs va predmetning ish-harakati va holatini ifodalaydigan mustaqil so'zlar fe'l deyiladi. Masalan: Men olimlarga, ilohiyotchilarga, tarixshunoslarga hurmat-ehtirom ko'rsatdim va e'zozladim. (A.Temur). Mehnat insonda ijodiy kuch uyg'otadi (Tafakkur jurnali). Grammatikada harakat va holat tushunchasi juda keng. Ya'ni fe'l holat, belgining yuzaga kelishi, o'zgarishi kabi jarayonlarni ham harakat tarzida anglatadi: o'rik gulladi, yaproqlar sarg'aydi, bola uxlayapti kabi.

Fe'llarning barchasi bir umumiy so'roqqa nima kilmoq? so'rog'iga javob beradi. Fe'l o'ziga xos bo'lgan morfologik belgilarga ega, ya'ni:

1) ish-harakatning predmetga (to'ldiruvchiga) munosabati fe'ldagi o'timli va o'timsizlik ma'nosini hosil qiladi: o'qimoq, yozmoq - o'timli fe'l; o'tirmoq, chiniqmoq - o'timsiz fe'l;

2) ish-harakatning bajarilishi haqidagi tasdiq yoki inkorni anglashilishiga

ko'ra fe'llar bo'lishli va bo'lishsizlik ma'nosini bildiradi: ayt – bo'lishli, aytma –bo'lishsiz; bilgan – bo'lishli, bilgani yo'q – bo'lishsiz fe'l;

3) ish-harakat bilan uning bajaruvchisi, ob'ekt va sub'ektlar orasidagi munosabat nisbat ma'nosini hosil qiladi: kiydi - aniq nisbat, kiyindi - o'zlik nisbat, kiyildi - majhullik nisbat, kiydirdi – orttirma nisbat;

Ish-harakatning bajarilishi haqidagi inkorni anglatuvchi fe'llar bo'lishsiz fe'l deyiladi. Bo'lishli fe'l bo'lishsiz fe'lni hosil qilish uchun asos bo'ladi. Fe'lning bo'lishsiz shakli quyidagicha yasaladi:

1. fe'l negiziga –ma (bu affiks urg'u olmaydi), -may, -mas, -masdan, -maslik affikslarini qo'shish bilan fe'ldagi bo'lishsizlik ma'nosi hosil qilinadi: ko'rsatma, kelmagach, bajarmadi, yoqmas, avaylamasdan, o'smaslik kabi. Ko'rinadiki –ma elementi –may, -mas, -masdan, maslik affikslarining tarkibida uchraydi. Bu affikslar sof fe'lga va fe'l shakllariga (sifatdosh, ravishdosh, harakat nomi) qo'shib inkor ma'nosini ifodalashda asosiy morfologik ko'rsatkich sanaladi.

Masalan: G'ulomjon darpardasi yonidan qalin qorni g'irchillatib o'tgan dupurni ham eshitmadi. (M.Ismoilij). Tog' arqon bilan eshilmaydi (M.Qoshg'arij). Mehnat qilmagan rohat ko'rmas (O'zbek xalq maqoli). Uydagilarga aytmasdan do'sti bilan Qudratnikiga ketibdi. Kasal tabib kasalni davolay olmas (Abu Ali ibn Sino). Bu voqeani ko'rmaslik uchun bolalar ko'zlarini chirt yumdilar.-ma, -may affikslari qo'shma fe'llarga quyidagicha qo'shiladi:

a) asosiy qismga etakchi fe'lga qo'shiladi: eshitmay qoldi, uxlamay chiqdi, ko'rmay qoldi kabi;

b) ko'makchi fe'lga qo'shiladi: sotib olmadi, javob bermadi, o'qib chiqmadi kabi.

Ish-harakat ma'lum bir grammatik shaxs tomonidan bajariladi (yoki bajarilmaydi). Grammatik shaxs so'zlovchi (I shaxs), tinglovchi (II shaxs), o'zga (III shaxs yoki predmet) bo'lishi mumkin.

Grammatik shaxs grammatik son (birlik yoki ko'plik) bilan birgalikda ifodalanadi. Fe'llardagi bunday grammatik shaxs va son ma'nosi ma'lum bir grammatik ko'rsatkichlar orqali ifodalanadi. Masalan: o'qidim, o'qisam, o'qisang, o'qiyapman, o'qibman, o'qiy fe'llari tarkibidagi –m, -man, -y qo'shimchalari ish-harakatning I shaxs so'zlovchi, ya'ni yakka shaxs tomonidan bajarilganini ko'rsatsa; o'qidik, o'qisak, o'qiyapmiz, o'qibmiz, o'qiylik fe'llari tarkibidagi –k, -miz, -ylik affikslari ish-harakatning I shaxs, lekin ko'p so'zlovchilar (shaxslar) tomonidan bajarilganini ifodalaydi. Demak, ish-harakatning bajaruvchisi uch shaxs va 2 son tushunchalarini aks ettiruvchi

affikslarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham bunday affikslar shaxs-son affikslar deb yuritiladi. Fe'llarning shaxs-son affikslari bilan o'zgarishi esa tuslanish deyiladi.

Shaxs-son affikslari tilshunoslikda tuslovchi affikslar deb ham yuritiladi. O'zbek tilida tuslovchi affikslar fe'l shakllariga turlicha ko'rinishda qo'shiladi. Shu jihatdan tuslovchi affikslar uch guruhga bo'linadi.

1. Birinchi guruh tuslovchilar. Bu guruhga mansub tuslovchilar aniqlik va shart-istak maylidagi -di, -sa qo'shimchalarini olgan sof fe'l negizidan so'ng va edi to'liqsiz fe'lga qo'shiladi: keldi-m, keldi-ng, keldi; kelsa-k, kelsa-ng, kelsa(lar) kabi.

Fe'llarning birinchi guruh tuslovchilar bilan tuslanishi quyidagicha:

Shaxs	Son	
	Birlik	Ko'plik
I	<i>yozdim, yozsam, yozgan edim</i>	<i>zdik, yozsak, yozgan edik</i>
II	<i>yozding, yozsang, yozgan eding</i>	<i>yozdingiz, yozsangiz, yozgan edingiz</i>
III	<i>yozdi, yozsa, yozgan edi</i>	<i>yozdi(-lar), yozsa(- lar), yozgan edi(-lar)</i>

2. Ikkinchi guruh tuslovchilar

Bu affikslar -b(-ib), -a(-y) qo'shimchasi bilan shakllangan ravishdoshlardan, sifatdoshlardan (-yotgan qo'shimchasidan tashqari), shuningdek, -yap, -moqda,

-yotib, -moqchi bilan shakllangan fe'l negizidan so'ng qo'shiladi. Mazkur guruhdagi tuslovchilar III shaxsdagina ikki xil ko'rinishda bo'ladi, ya'ni birinchi xil ko'rinishda -b(-ib), -a(-y) qo'shimchasi bilan shakllangan ravishdoshlar hamda -yap, -y otib bilan shakllangan fe'llar III shaxs birlikda -di (-ti), ko'plikda -di(lar), -ti(lar) shaxs-son affikslari bilan shakllanadi.

Ikkinchi xil ko'rinishda esa fe'lning sifatdosh shakllariga (-gan, -r(-ar), -digan, -vchi(-uvchi bilan hosil qilingan shakllariga), -moqda, -moqchi, -y otir bilan shakllangan fe'l negizlari, shuningdek, fe'llar ekan, emish to'liqsiz fe'llari bilan birga qo'llansa, III shaxsda shaxs ko'rsatkichi shakllanmaydi (nol ko'rsatkichli shaklda keladi).

Xulosa. Men “Fe’llarning shaxs-son qo’shimchalari bilan tuslanishi” mavzusida maqola natijasida quyidagicha xulosalar chiqardim:

- boshlang’ich sinf o’qituvchisi tinimsiz o’z ustida ish olib borishi kerak;
- dars davomida ko’rgazmali qurollar va texnik vositalardan unumli foydalanishi kerak;
- o’quvchilarni zo’riqtiruvchi usul va vositalardan voz kechib, ko’proq qiziqarli o’yinlar o’tkazib turish kerak;
- o’quvchilarning fe’l so’z turkumi haqidagi grammatik tushunchalarini rivojlantirishda ko’proq amaliy mashqlar bajarilishiga erishish kerak;
- fe’llarda shaxs-son qo’shimchalarini farqlashni o’rgatish uchun ko’rgazmalardan foydalanish kerak;
- o’quvchilarni fe’llarda shaxs-son qo’shimchalarini o’rganishga oid mashqlarni mustaqil ravishda bajarish ko’nikmalarini yanada rivojlantirilishiga erishish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimova K. Boshlang’ich sinflarda ona tili o’qitish metodikasi. – Toshkent: O’qituvchi.1985.
2. Ashrapova T. va b. Ona tili o’qitish metodikasi. T. «O’qituvchi», 1984.
3. Umarova M. O’qish kitobi. 3-sinflar uchun darslik. –Toshkent: Yangi asr avlodi.2003.
4. Matchonov S., G’ulomova X. Ona tili darslarida nutq o’stirish. //Boshlang’ich ta’lim.2004.Nº2.
5. Gapparova T., SHodmonov , G’ulomova X. Ona tili. T., SHarq. 2005.
6. Mamatova Gulshan Amankulovna Doston language learning in primary schools methodology. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 626–628. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1096>. 2022.
7. Toshpulatova D.K. The role of mental arithmetic in improving mathematical literacy in primary school // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Published – AQSH, 2019 – B. 184-186 (Impact Factor: 6.630, <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.12.80.37>).

